

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА ҲИСОБ СИЁСАТИНИ МХҲС АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аҳмаджонов Азимжон Каримжон ўғли

Тошкент Кимё халқаро университети мустақил изланувчиси, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931015>

***Аннотация.** Тезисда энергетика соҳаси акциядорлик жамиятларида ҳисоб сиёсатини Молявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МХҲС) асосида такомиллаштириши масалалари кўриб чиқилган. Тадқиқотда ҳисоб сиёсатини шакллантириш тамойиллари, уни ўзгартириш шартлари ва МХҲСга ўтишининг асосий афзалликлари таҳлил қилинган. Ўзбекистон энергетика тармогининг йирик корхоналари, хусусан, «Иссиқлик электр станциялари» акциядорлик жамияти мисолида халқаро стандартларни амалиётда қўллаш хусусиятлари ўрганилган. Тезисда асосий воситаларни ҳисобга олиш, ижара операциялари, захиралар ва шартли мажбуриятларни ҳисобга олиш каби муҳим аспектлар батафсил кўриб чиқилган*

***Калим сўзлар:** ҳисоб сиёсати, МХҲС, акциядорлик жамиятлари, энергетика соҳаси, асосий воситалар, ижара, захиралар, молявий ҳисобот.*

Халқаро иқтисодий интеграция жараёнларининг чуқурлашуви ва капитал бозорларининг глобаллашуви шароитида корхоналарнинг молявий ҳисоботлари шаффофлиги ва таққослашга яроқлилиги алоҳида аҳамият касб этмоқда. Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг туб ислоҳ қилиниши ва хорижий инвестицияларни жалб қилиш сиёсатининг фаол амалга оширилиши миллий корхоналардан халқаро стандартларга мувофиқ молявий ҳисобот тузишни тақозо этмоқда. Бу жараён, айниқса, мамлакат энергетик хавфсизлигини таъминловчи ва иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши учун муҳим аҳамиятга эга бўлган энергетика соҳаси корхоналари учун долзарбдир.

Ўзбекистон энергетика тармоғи сўнгги йилларда жиддий структуравий ўзгаришларни бошдан кечирмоқда. 2019 йилда «Ўзбекэнерго» акциядорлик жамиятини қайта ташкил этиш йўли билан «Иссиқлик электр станциялари» акциядорлик жамияти тузилди. Бу корхона республикадаги иссиқлик электр станциялари ва электр централларини бошқариб, саноат, коммунал ва маиший истеъмолчилар учун электр ва иссиқлик энергиясини ишлаб чиқаришни таъминлайди. Компаниянинг фаолият кўлами унинг мамлакат энергетика хавфсизлигини таъминлашдаги ҳал қилувчи ролини белгилайди.

Энергетика соҳаси корхоналарининг ўзига хос хусусиятлари ҳисоб сиёсатини шакллантиришда махсус ёндашувларни талаб қилади. Юқори капитал сифимкорлиги, активлардан узок муддат фойдаланиш, энергия ускуналари ишончилигини таъминлашнинг критиклиги ва тармоқни давлат томонидан тартибга солиниши каби омиллар бухгалтерия ҳисобининг барча жиҳатларига таъсир кўрсатади.

Халқаро молявий ҳисобот стандартларига мувофиқ ҳисоб сиёсати бу молявий ҳисоботларни тайёрлаш ва тақдим этишда ташкилот томонидан қўлланиладиган ўзига хос тамойиллар, асослар, умумий қабул қилинган шартлар, қоидалар ва амалий

ёндашувларнинг мажмуидир. МХХС Кенгаши томонидан ишлаб чиқилган МХХС (IAS) 8-сон «Ҳисоб сиёсати, бухгалтерия баҳоларидаги ўзгаришлар ва хатолар» стандарти компанияларга ҳисоб сиёсатини танлаш ва ўзгартиришда асосий йўриқнома ҳисобланади.

Ҳисоб сиёсатини шакллантиришнинг асосий тамойили шундан иборатки, ҳар бир амалдаги стандарт ёки шарҳга мос келадиган тарзда танлаш ва қўллаш амалга оширилиши лозим. Бунда стандарт асосий эътиборни бухгалтерия ҳисобининг мавжуд усуллари танлаш ва баҳолашга глобал ёндашувга қаратади. Масалан, асосий воситаларни уларнинг бошланғич қиймати ёки қайта баҳоланган қиймати бўйича ҳисобга олиш модели танлаш, ёхуд захирларни ФИФО ёки ўртача ўлчанган қиймат бўйича ҳисобга олиш усулини белгилаш мумкин.

МХХСга ўтиш корхоналар учун бир қатор афзалликларни таъминлайди. Биринчидан, салоҳиятли хорижий инвесторлар сонининг кўпайиши кузатилади, бу эса ўз навбатида мамлакат иқтисодиёти ҳолатининг яхшиланишига олиб келади. Иккинчидан, ташқи фойдаланувчиларга ишончли ахборотни тақдим этиш ҳисобига компания рақобатбардошлиги ошади. Учинчидан, қўшимча молиялаштиришни жалб қилишда фойза ставкасининг пасайиши юзага келади. Тўртинчидан, компания эгалари томонидан бошқарув ҳисоби сифатининг оширилиши ва ишларнинг молиявий ҳолатини аниқроқ баҳолаш имконияти яратилади.

Амалда компания учун ҳисоб сиёсатини тармоқнинг ўзига хос хусусиятларини ва амалга ошириладиган операцияларнинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда танлаш учун биринчи навбатда тегишли халқаро стандарт мавжудлигини аниқлаш зарур. Агар муайян операция ёки объект учун махсус стандарт мавжуд бўлса, унинг талаблари қатъий бажарилиши керак. Агар бевосита қўлланиладиган стандарт мавжуд бўлмаса, раҳбарият ўз мулоҳазаларидан фойдаланиб, молиявий ҳисоботдан фойдаланувчилар эҳтиёжларига жавоб берадиган ҳисоб сиёсатини ишлаб чиқиши керак.

Ҳисоб сиёсатини ўзгартириш бир қабул қилинадиган ҳисоб тамойилидан бошқа қабул ҳисоб тамойилига ўтишни англатади. МХХСга мувофиқ компаниялар икки ҳолатда ҳисоб сиёсатини ўзгартириши мумкин. Биринчи ҳолатда янги стандарт қабул қилинган ёки мавжуд стандартга ўзгартиришлар киритилган бўлса, ҳисоб сиёсатини қайта кўриб чиқиш мажбурийдир. Қоида сифатида янги стандартда ўтиш босқичи учун махсус қоидалар белгиланади. Улар стандартга киритилган ўзгаришларни ҳисобга олиш бўйича батафсил йўриқномани ифода қилади.

Иккинчи ҳолатда ҳисоб сиёсатини ихтиёрий равишда ўзгартириш имкон қилинади, лекин фақат аниқ ва асосли эҳтиёж мавжуд бўлганда. Ҳисоб сиёсатини мустақил равишда фақат фойдаланувчилар учун долзарблиги ва ишончилигини ошириш учунгина ўзгартириш мумкин. Агар компания ўз ҳисоб сиёсатини ихтиёрий равишда ўзгартиришга қарор қилса, у буни ретроспектив тарзда амалга ошириши зарур. Бундай ретроспектив ўтишда ҳисоботда тақдим этилган энг эрта даврларга тўғри келадиган тақсимланмаган фойданинг бошланғич сальдоси ҳам тузатилади.

Бироқ халқаро стандартлар айрим истисноларни назарда тутаяди. Масалан, компания раҳбарияти келгусида асосий воситалар ёки номоддий активларни бошланғич қиймат модели ўрнига қайта баҳолаш моделидан фойдаланган ҳолда ҳисобга олишга қарор қилган ҳолларда ҳисоб сиёсатидаги ретроспектив ўзгаришлар қўлланилмайди. Ушбу ўтиш ретроспектив эмас балки қайта баҳолаш сифатида истиқболли акс этади.

Шунингдек МХҲС 8-сон стандартига мувофиқ қўйидаги ҳаракатлар ҳисоб сиёсатидаги ўзгаришлар сирасига кирмайди. Илгари содир бўлмаган ёки аҳамиятли бўлмаган воқеа ёки битимлар учун янги ҳисоб сиёсатини қабул қилиш шу жумладандир. Шунингдек илгари содир бўлган воқеалар ва битимлардан моҳияти жиҳатидан фарқ қиладиган ҳодиса ёки операциялар учун ҳисоб сиёсатини қабул қилиш ҳам ўзгариш ҳисобланмайди.

МХҲС асосида ҳисоб сиёсатини такомиллаштириш ташкилотнинг бухгалтерия ҳисоби тартиб-таомилларини халқаро молиявий ҳисобот стандартлари талабларига мувофиқлаштиришни назарда тутди. Бунга энг яхши бухгалтерия усулларини танлаш ва МХҲСга мувофиқ молиявий маълумотларнинг ишончли ва ўринли тақдим этилишини таъминлайдиган қоида ва тартиб-таомилларни ишлаб чиқиш киради.

Такомиллаштириш жараёни бир неча босқичларни ўз ичига олади. Дастлаб жорий ҳисоб сиёсатини МХҲС талабларига мувофиқлигини баҳолаш ва ўзгартиришлар талаб қилинадиган соҳаларни аниқлаш амалга оширилади. Кейинги босқичда тегишли МХҲС диққат билан ўрганилади ва ҳисоб сиёсатига қандай ўзгартиришлар киритиш кераклиги аниқланади. МХҲС кўпинча муайян операциялар учун бир нечта ҳисобга олиш вариантларини тақдим этади шунинг учун молиявий маълумотларнинг ишончли ва ўринли тақдим этилишини таъминлаш учун энг мос усулларни танлаш зарур.

1-расм. Шартномани ижара шартномаси сифатида тан олиш мезонлари ва таърифига мувофиқлиги нуқтаи назаридан таҳлил қилиш йўли¹

Захиралар ва шартли мажбуриятларни ҳисобга олиш

Захираларни ҳисобга олиш тизими мажбуриятнинг уч элементли таърифига асосланади. Бу корхонанинг ўтмишдаги воқеалар натижасида келиб чиқадиган жорий мажбурияти бўлиб унинг тартибга солиниши ўзида иқтисодий фойдани мужассам этган ресурсларнинг чиқиб кетишига олиб келади. Захира фақат шу учта элемент мавжуд бўлганда ва мажбурият суммаси ишончли баҳоланиши мумкин бўлгандагина тан олинади. Энергетика компаниялари учун одатий захиралар активларни фойдаланишдан чиқариш

¹ Муаллиф ишланмаси

ставкадан фойдаланган ҳолда дисконтланади бу пулнинг вақт қийматининг жорий бозор баҳоларини ва мажбуриятга хос рискларни акс эттиради.

Шартли мажбуриятлар ўтмишдаги воқеалар натижасида юзага келиши мумкин бўлган мажбуриятларни ифодалайди. Уларнинг мавжудлиги фақат корхонанинг тўлиқ назорати остида бўлмаган келажакдаги бир ёки бир нечта ноаниқ ҳодисаларнинг содир бўлиши ёки содир бўлмаслиги билан тасдиқланади. Ёки бу мажбуриятлар ресурсларнинг чиқиб кетиш эҳтимоли пастлиги ҳамда мажбурият суммасини ишончли баҳолаш мумкин бўлмаганлиги сабабли захира сифатида тан олинмайдиган мавжуд мажбуриятлардир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. МХҲС (IAS) 8 «Ҳисоб сиёсати, бухгалтерия баҳоларидаги ўзгаришлар ва хатолар». -- Лондон: IFRS Foundation, 2023.
2. МХҲС (IAS) 16 «Асосий воситалар». -- Лондон: IFRS Foundation, 2023.
3. МХҲС (IFRS) 16 «Ижара». -- Лондон: IFRS Foundation, 2023.
4. МХҲС (IAS) 37 «Захиралар, шартли мажбуриятлар ва шартли активлар». -- Лондон: IFRS Foundation, 2023.
5. МХҲС (IFRS) 18 «Молиявий ҳисоботда тақдимот ва ошкор қилиш». -- Лондон: IFRS Foundation, 2024.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 мартдаги «Электр энергетикаси тармоғини янада ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4249-сон қарори. -- Тошкент: www.lex.uz
7. Ковалев В.В. Финанс ҳисоботи тасдиқлари: Халқаро ва Россия амалиёти. -- Москва: Проспект, 2021. -- 432 б.